

РОЛЬ ТВОРЧЕСТВА АВИЦЕННЫ В ФОРМИРОВАНИИ ПРАВСТВЕННЫХ ОСНОВ МЕДИЦИНЫ

Эвелина Марленовна Якшиянц

студентка 101 группы ПИМУ стом, факультета международного образования,
ТГСИ

Научный руководитель: д.ф.н. профессор кафедры социогуманитарных наук с
курсом биоэтика Мухамедова З.М., ТГСИ

AVICENNA'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE MORAL FOUNDATIONS OF MEDICINE

Evelina Marlenovna Yakshiyants

student of group 101 of the PIMU Stomatology, faculty of international education,
TDSI

Scientific supervisor: Doctor of Philosophy, professor of the Department of Social
and Humanitarian Sciences with a course in bioethics Mukhamedova Z.M., TDSI

«Так пусть же удостоится вниманья
Поэма о науке врачеванья»
Авиценна

АННОТАЦИЯ

Современная биомедицинская этика основана на богатой традиции систематической моральной мысли, как философской, так и религиозной. В XXI веке, взаимодействие и синтез естественных и гуманитарных дисциплин приобретает первостепенное значение в системе медико-биологического образования. Рассматривается роль мусульманской биоэтики в развитии глобальной : речь идет о значении научного, медицинского и философского наследия, оставленного арабоязычными учеными Востока и Центральной Азии . В этом направлении огромную роль имеет изучение и популяризация наследия Абу Али ибн Сина в Узбекистане и за рубежом.

Ключевые слова: арабоязычная культура, гуманизации медицинского знания, Адаб ал-Табиб, Ахлак ал-Табиб, Урджуза фи-т-тибб, модификация медицинского образования.

ABSTRACT

Modern biomedical ethics is based on a rich tradition of systematic moral thought, both philosophical and religious. In the 21st century, the interaction and synthesis of natural and humanitarian disciplines is of paramount importance in the system of medical and biological education. One of the ways to solve this problem for future specialists is to study the foundations of biomedical ethics, the formation of a bioethical culture of future doctors.

It should be noted the huge role of Muslim bioethics in the development of global bioethics: we are talking about the significance of the scientific, medical and philosophical heritage left by the Arabic-speaking scientists of the East and Central Asia. In this direction, the study and popularization of the heritage of Abu Ali ibn Sina in Uzbekistan and abroad has a huge role.

Keywords: Arabic-language culture, humanization of medical knowledge, Adab al-Tabib, Akhlaq al-Tabib, Urjuza Fit-tibb, modification of medical education.

В России осуществляется масштабный проект, инициированный академиком А.Г. Чучалиным и реализуемого под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и Российского национального комитета по биоэтике- «Библиотека биоэтики». В этом ряду, издание тома- «Авиценна. Нравственные основы медицины» направлено на изучение высоких идеалов медицины с точки зрения философии, традиции врачебного служения наших предшественников и современников, воспитания и формирования нравственных качеств и культуры врача. [1]. Первая глава книги - «Культура, медицинская наука и практика Арабского Востока в Средние века» дает представление о науке, творчестве, медицине мусульманского мира в Средние века, которые в Европе характеризовались упадком культуры, инквизицией и научной стагнацией до начала эпохи Возрождения. Именно мир Востока стал на многие века источником прогрессивных взглядов на устройство общества и научных открытий.

В Средние века арабоязычная культура достигла наивысшего расцвета. Это относится прежде всего к развитию философии, медицины, математики, астрономии, географических знаний, филологических и исторических дисциплин, химии, минералогии, а также материальной культуры и искусства. Особое внимание в главе уделено состоянию образования и медицины. Авиценна представлен среди великих врачей своего времени. Во второй главе представлен жизненный

путь Авиценны. «Арабо-мусульманской философии Средневековья» посвящена третья глава. «Этические принципы Авиценны» и вклад Ибн Сина в развитие этической мысли рассмотрены в четвертой главе. Одной из прикладных задач этики Авиценна определяет как поиск решения моральных проблем в обществе, регулирование поведения человека через формирование добродетелей. Добром выступает врожденная склонность человека к совершенству. Именно эта склонность, по мнению Авиценны, «побуждает человека к добрым поступкам» (из трактата «О любви»). [1].

В главе «Канон врачебной науки» Авиценны: мост между древней и современной медицинской наукой». дано описанием сути основных разделов «Канона». В книге представлены первоисточники: «Канон врачебной науки» (избранные главы), «Урджуза» (Урджуза фи-т-тибб), «Трактат об этике», «Фирузнома», «Книга знания» (извлечения), краткий словарь терминов и понятий.

Сегодня для всей образовательной системы медицины настоятельно необходима существенная трансформация его гуманитарной составляющей, модификация медицинского образования, построения его как медико-гуманитарного типа знания, в котором естественнонаучное и гуманитарное начало будут одинаково важны и уравновешены. Примеры подобного уравновешивания, гуманизации медицинского знания представлены в работах выдающихся врачей-философов: Исхак ибн Ал-Рухави, Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ал Рази и Абу Али Ибн Сина и других арабоязычных ученых Востока и Центральной Азии. Авиценна впервые поднял на уровень теоретического осмысления проблему значимости для врача правильного философского уяснения сущности природы как таковой. В отличие от других практикующих врачей он признавал чрезмерно важными такого рода знания для врачебной практики. Именно философия (метафизика) дает системное знание о природе, вне которой человек не может существовать, и это нельзя не учитывать в процессе постановки диагноза и назначения методов лечения пациента.[2]

Первый трактат по медицинской этике - Адаб ал-Табиб Исхак ибн Ал-Рухави -великолепная иллюстрация проблем профессиональной ответственности и этических дилемм, которые и сегодня актуальны в медицине. Модель мусульманской медицинской этики -Ахлак ал-Табиб представленная Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ал Рази - одно из наиболее выдающихся достижений в медицине. Адаб

алТабиб и Ахлак ал Табиб являются классическими образцами медицинской этики, духовным базисом исламского медицинского кодекса врача и глобальной биоэтики.[3]

Гениальным продолжателем греческой и арабской философии, этической традиции в медицине на Востоке был Абу али ибн Сина.

В средневековом исламском мире известные ученые, передавали свои учения через поэзию. Структура и ритм стихотворений способствовали процессу передачи и запоминания научных и медицинских знаний, передаваемых от учителя к ученику и остальному обществу. Одним из самых известных ценных медицинских трактатов в Европе, его роль поэтического и педагогического значения в передаче медицинских знаний в средневековой Европе широко используемых в университетах Салерно , Монпелье ,Болонья и Париж вплоть до 17 века была поэма о медицине Ибн Сины- Урджуза фит-тибб, которая состоит из 1326 тщательно классифицированных дидактических стихов и рассматривается как поэтическое резюме его энциклопедического учебника «Канон медицины». Его популярность была широко распространена не только на Востоке, но и в Европе благодаря переводу Жерара Кремонского . Новая тема арабской поэзии процветал с появлением традиции дидактических стихов , составленных учеными , которые использовались в обучении своих учеников. Не только многочисленные медицинские трактаты были переведены в стихи, чтобы помочь студентам запомнить основные понятия, но и эссе также по другим темам, таким как изучение Корана, арабская грамматика, история, океанография, навигация, астрономия и даже математика.

Профессор Раби Э. Абдель-Халим, в статье «Роль медицинской поэмы Ибн Сины (*Авиценны*) в передаче медицинских знаний в средневековую Европу » [4] изучил, проработал и дал детальную схему классификации первых 212 стихов медицинской поэмы Ибн Сины, посвященных нормальному состоянию тела, схему классификации раздела об отклонениях от нормы, начиная со стиха № 213 до стиха 305, схему классификации из раздела, названного «Симптомы болезней», схематическую таблицу, показывающую распределения и общее количество стихов медицинской поэмы Ибн Сины.

Заключение.

Сегодня для образовательной системы медицины настоятельно необходима существенная трансформация его гуманитарной составляющей, модификация медицинского

образования, построения его как медико-гуманитарного типа знания, в котором естественнонаучное и гуманитарное начало будут одинаково важны и уравновешены. Примеры подобного уравновешивания, гуманизации медицинского знания представлены в работах выдающихся врачей-философов: Исхак ибн Ал-Рухави, Абу Бакр Мухаммад ибн Закария ал Рази и Абу Али Ибн Сина и других арабоязычных ученых. Народной медицине, безопасность и эффективность которой подтверждены на практике, стало уделяться важное место в обеспечении здоровья населения, оказания медико- санитарной помощи, профилактике и лечении различных заболеваний. В результате принятых мер правительством, сформирована правовая база в сфере оказания услуг народными целителями, созданы Ассоциация народной медицины Узбекистана и первоочередные условия для эффективного и безопасного применения методов и достижений народной медицины, определены основные цели и направления ее развития [5]. В образовательный стандарт специальностей национального классификатора профессий и специальностей включено направление образования «Народная медицина». В этом направлении, как и для других стандартов специальностей медицинского образования Узбекистана, актуальным является внедрение в образовательную практику новых курсов и дисциплин, издание новых учебников и учебных пособий на узбекском, русском, английском языке. [6].

REFERENCES

1. Авиценна. Нравственные основы медицины. /[Авт.- сост.М.Ю.Абросимова, Ф.Т. Нажметдинова, М.Э.Гурылева, З.М.Мухамедова, под ред.А.С. Созинова и М.Н.Мамедова].-М.:Вече, 2022.-416с.- (Библиотека биоэтики).
2. . Мухамедова З.М.Отношения врач-пациент в медицинской этике Ал Рухави и Ал Рази. Гум. Трактат № 21, 2018 г, С.35-38
3. Mukhamedova Z.M.The uzbek model of bioethics: history and modernity MALIM: Jurnal Pengajian Umum Asia Tenggara 21(2020): 68–78. <https://doi.org/10.17576/malim-2020-2101-06>
4. [Rabie El-Said Abdel-Halim](#) The role of Ibn Sina (Avicenna)'s medical poem in the transmission of medical knowledge to medieval Europe. Urology Annals, vol. 6 Issue 1, pp. 1–12, 2014 © Saudi Association of Urology. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24669114/>
5. Постановление Президента Республики Узбекистан от 12.10.2018 г. N ПП-3968 «О мерах по упорядочению сферы

народной медицины в Республике Узбекистан»; Постановление Президента республики Узбекистан «О дополнительных мерах по развитию народной медицины в республике Узбекистан» от 10.04.2020 г. № ПП-4668 <https://lex.uz/ru/docs/4785746>

6. Мухамедова З.М. Биоэтика. Учебник. Т.2021.432с.; Muxamedova Z.M. Bioetika. Darslik. T.2022.311б; Mukhamedova Z.M. Bioetics.- textbook for medical students T.2024.

7. Зайналов, Д. Р., & Мухаммедова, З. М. (2017). Взаимосвязанная система социально-экономических мероприятий, увеличивающих интерактивный эффект инвестиционной политики. In *СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ И РЕГИОНОВ В ЦИФРАХ СТАТИСТИКИ* (pp. 360-369).

8. Рустамова, М., & Атамуратова, Ф. С. (2022). РОЛЬ ПОЛОВОГО ВОСПИТАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ. *Academic research in educational sciences*, (2), 192-197.

9. Otamuratov, S., Otamuratov, S., & Atamuratova, F. (2023). Sociological study of social and innovative activities of youth in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 420, p. 06050). EDP Sciences.

10. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. Диалоговая технология в образовательном процессе. In *Сборник тезисов и докладов научно-практической конференции* к (р. 74).

11. Седенков, А. Н., & Атамуратова, Ф. С. (2021). Priority of the choice of presumption of dissent in organ transplantation (Doctoral dissertation, Этические проблемы чрезвычайных ситуаций: ответ биоэтики на пандемию COVID-19).

12. Норкулов, С. Д., & Атамуратова, Ф. С. (2022). Социокультурный феномен биомедицинской этики. *Academic research in educational sciences*, (1), 78-81.

13. Атамуратова, Ф. С., & Отамуродов, С. С. (2022). Развитие глобального биоэтического образования. *Academic research in educational sciences*, (2), 78-82.

